

XAVFLI XUDUDLARNI MASOFADAN VIDEO MONITORING QILISH TIZIMI VA QURILMALAR

Maxamatov Sanjar Erkin o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti radio va mobil
aloqa fakulteti tyuteri

Telefon raqami: +998 93 542 00 06

E-mail: sanjar542ss@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7050314>

Annotatsiya. Xavfli hududlarni video kuzatish orqali uchuvchi dron yordamidan kuzatuvni amalga oshirish. Droni boshqarish uchun radio pulit orqali yoki WI-FI qurilmasi orqali boshqarish va uchuchi, dronga o'rnatilgan kamerani mobil aloqa yoki kompyuter, apparatlariga dasturiy ilovalarini ishlab chiqish va uning yordamida bog'lash. Arduino platadan foydalansak u turli xildagi texnika yoki robotga bog'liq qurilmalarni yaratish.

Kalit so'zlar. Uchuvchi droni yig'ish Arduino plata, Kerakli qurilmalar Arduino va boshqa kereli texnik qurilmalarini yig'ishda uchta parametрни qo'llab amalga oshiriladi, dasturiy muxit.

Xavfli hudud maydonlarni video nazorati qilish.

Masofadan nazorati: Xavfli xududlarni masofadan video monitoring qilish tizim va qurilmalar bo'yicha video kuzatuv asosida havfli hududlarni Dron yordamida tog'liy hududlar, g'orlar va vulqonli hududlarga, insonyat yetb borolmaydigan xavfli xududlarni, men shu ish asosida dron yordamida video kamera o'rnatib shu hududni kuzatish imkonini yaratish, video monitoring xizmatlarini xavfsizlik tizimlariga integratsiya qilish orqali hududlarni kuzatish o'rganish.

Har qanday holatda, Arduino asosida dron uchun mavjud dastur va echimlar osongina barcha standart harakatlar (video olish, suratga olish, erkin uchish va tayinlash) mumkin. Harakat kamerasini o'rnatish orqali birinchi dizaynni havoda ishonchli tarzda tura oladigan droni yaratish Arduino dron yaratishdir. Ko'p sonli sensor va turli xil nazoratchi dachiklar droni parvozdagi ishonchliligini oshirmasa, qo'shimcha elementlar va ulanishlar sonini kamaytirish kerak. Asosiy dizaynni yaratish va uning xususiyatlari va qobiliyatlarni qo'shib, asta-sekin murakkablashtirish. Kamera bilan Arduino droni yaratishda ArduinoIDE dasturiga asoslangan holda dasturini tuzish.

Birinchi parametr to'rtburchakning old qismidan yuqoriga yoki pastga burilish burchagini belgilaydi, droni uchishi yoki pastga qo'nish imkonini beradi. O'ngdan chapga yoki chapdan o'ng tomonga uchshi va pastdan yuqoriga yoki

yuqoridan pastga uchishi. Yaratilgan droni aylanish burchagi bilan tortish markazidan o'tuvchi vertikal o'q atrofida belgilanadi va u gorizont tekislikda istalgan burchakka burilishi va aylanosh imkonini bradi.

Droni yig'ishda

Mikroprosessor va uning xotirasi bilan komponentlarni ulash uchun ko'plab ulanish kontaktlari mavjud bo'lishi va u dasturiy imkoniyatlarini yuklab olish qobiliyatiga ega. Yaratilish algoritmgga asoslanib u boshqarishga imkon beradi. Natijada Arduino platadan foydalansak u turli xildagi texnika yoki robotga bog'liq qurilmalarni yaratish uchun keng imkoniyatlarni yaratadi. Masalan boshqariladigan uchuvchi droni (samalyot vertalyot yoki dron) boshqarish uchun mo'jallangan pulut orqali boshqarishda yoki mabilni telefon va planshet, kompyuter orqaliy uchuvchi droni boshqarish va video kuzatish imkoniytidan foydalanish imkoniyatlarini beradi.

Arduino-platasini o'rganish juda oson, kontaktlar elektron dizayni va dasturiy ta'minoti haqida ma'lumotlar ko'p. Arduino-da to'g'ridan-to'g'ri dastur C++ yordamida keng tarqalgan. Shu bilan birga, standart dasturlarning ko'pligi uni

ishlash tizimini boshqarish uchun yetarli darajaga yetkazish imkonini beradi. Shu bilan birga, kutubxonalarning keng tanlovi va uni imkonyatlari ko'pligi

Arduino yeg'ish vaqtida prototipli plata va bir qator xarkatla bilan ishlash mumkin, bu ayni paytda ishni soddalashtiradi, yig'ilish paytida barcha kamchiliklarni va xatolarni tezda to'g'rlashga imkon beradi.

Arduino orqali droni yaratishda kereli qurilmalar.

- Arduino Uno Controller;
- simlar (ulanishlarni osonlashtirish uchun rangli simlar);
- batareyalar (kuchlanish 3.7V, 12V);
- MPU6050 modul (havoda uchish muvozanatini saqlab turishiga mo'jalangan)
- ULN2003A Transistor (harakat qiluvchi matorni aylanish imkonini beradi);
- ESC 30A kontrollerlarini (harakatlanuvchi matorlarni aylanshini nazorat qiladi
- Parrak 4 ta
- Mator 4 ta
- Jyostik, NRF radio qurilma(masofadan boshqarish uchun)
- Video kuzatuv uchun(video komera modemi)
- Manitor video kuzatuvni kurishga (ekran)
- Wi-Fi ESP 8266 modul qurilmalari.

Buning uchun nima qilish kerak:

- veb-brauzer;
- arduino IDE (dasturiy muhit)
- HTTP Server;
- Kameradan videolarni saqlash uchun dasturiy ta'minot. (eclips dasturiy ilovani yaratish

Video kamera uchun qoyilgan talablar:

- video;
- kamerani nazorat qilish qobiliyatiga ega;
- video o'lchamini va sifatini boshqarish;
- real vaqtni taqdim etish;
- Bir nechta fokuslar kerak:

Ishlash printspi:

- veb-kamera USB orqali kompyuterga ulangan;
- Arduino kompyuterga USB orqali ulangan;

- barcha tashqi qurilmalar juda kam oqim sarfi tufayli to'g'ridan-to'g'ri Arduino-ga ulangan;
- faqat eclips dastur ilova yaratish va Arduini IDE bilan veb-interfeys dasturini yaratish;

Arduino nazorati proksi dasturi yordamida amalga oshiriladi: UDP soketini yaratadi va datagramni ma'lum bir portga yuboradi, proksi server bu portni tekshiradi va kiruvchi xabarlarini qabul qiladi va ularni Arduino portiga yuboradi. Misol uchun, UDP ni tanlashingiz mumkin. Mijoz yoki server tarafidan hech qanday tasdiqlash va yetkazib berish-jo'natmalarni tekshirishni talab qilmaydi.

Dron shakli va texnik imkoniyatlaridan qat'i nazar, u har xil yo'nalishlarda xarakatlanadigan va aylanadigan dron qurilmasi matorla to'ri putchakli, juft bo'lib ornatiladigan matorlar, aylanadigan to'rtta dvigitelga ega. Bu havoda barqarorlikni ta'minlash uchun zarur, chunki barcha matorlar bir xil yo'nalishda qaytsa, dron (virtalyot) o'xshash bo'lib vertikal o'qi atrofida aylanadi.

